

УДК 632:635.054:581.524

DOI:

Теоретические и практические аспекты формирования и защиты многолетних древесных фитоценозов

Балыкина Е. Б., Трикоз Н. Н., Ковалев М. С.

*Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН
Ялта, Республика Крым, Россия
yelena-balykina@mail.ru, nata.trikoz.54@mail.ru*

На основе эколого-популяционного анализа приведена структура многолетних дендроценозов и выделены структурообразующие факторы, определяющие условия формирования энтомоакарокомплекса. Дана характеристика трем типам ценозов – естественного (лес) и агроценозов (парк, сад) и разработаны особенности стратегии их защиты. Лес – это целостная, сложившаяся в ходе естественной сукцессии саморегулируемая и само возобновляемая природная экосистема со сложной гетерогенной 3–5-ти ярусной структурой. Максимально возможное количество экологических ниш и практически неограниченная кормовая база обеспечивают оптимальное биологическое равновесие всех ее компонентов. Концепция защитных мероприятий в лесных насаждениях предусматривает минимальное антропогенное воздействие, заключающееся в использовании биологических средств. Преимущество отдается природоохранным мероприятиям. Парковый ценоз представляет собой либо часть естественного фитоценоза с нормальным естественным возобновлением аборигенных растений, либо искусственную фитоассоциацию из растений-интродуцентов и аборигенов с определенными способами агротехнического ухода. Это искусственная ассоциация, включающая значительное многообразие разных по породному и возрастному составу растений и населяющих их организмов. В парках представлены практически все звенья трофических связей, существующие в природе. Поэтому, долговременное подавление численности вредителей здесь может быть успешно достигнуто экологическими методами, направленными на сохранение естественного равновесия в природе. Современный промышленный плодовый сад представляет собой одновременно сложную природную биологическую систему с характерными особенностями функционирования и развития и искусственно созданную фитоассоциацию со свойственными только ей признаками. Стабильная среда обитания, способность растений к регенерации органов, наличие множества экологических ниш, в которых образуются долговременные биологические комплексы живых организмов и осуществляются процессы саморегуляции через потоки энергии, вещества и трофические связи приближает садовый агроценоз к природным экосистемам и обуславливает его высокий адаптивный потенциал. Получение высококачественной конкурентно способной продукции плодоводства диктует необходимость постоянного применения агротехнических, биотехнических и химических методов ограничения численности фитофагов и вредоносности патогенов.

Ключевые слова: дендроценозы, структура, особенности формирования энтомоакарокомплекса, стратегии защиты.

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о формировании сообществ в экосистемах и закономерностях колебаний численности организмов является одним из центральных в современной экологии и защите растений, так как имеет не только большое теоретическое, но и практическое значение, позволяющее предвидеть и предупредить массовое размножение отдельных видов патогенов и насекомых, особенно вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных культур.

Популяции членистоногих и микроорганизмов в многолетних насаждениях находятся под постоянным влиянием множества внешних и внутренних факторов, которые в комплексе изменяют их численность и жизнеспособность, что нередко приводит к резкому увеличению плотности популяций отдельных видов. Проблемы, связанные с выявлением и изучением закономерностей колебаний вредных видов являются первостепенной задачей для построения рациональных систем защиты, обеспечивающих создание устойчивой в максимальной степени саморегулирующейся открытой агроэкосистемы.

Фитоценоз – крайне многообразное, специфическое сообщество животных и растений, связанных сложной системой взаимоотношений (Арнольди, 1963). Воздействуя на отдельные группы ценоза, так или иначе, затрагивается все сообщество, что нарушает биоценотические

связи и может создать условия для размножения отдельных видов (Козар, 1987), поэтому биоценологические исследования в защите растений являются одной из первоочередных задач (Зубков, 1995). Для выяснения причин массового размножения необходимо изучать не отдельные элементы, то есть наиболее значимые по каким-либо признакам виды, а весь комплекс организмов, его населяющий.

Цель исследований – разработать теоретические и практические принципы и концепцию управления параметрами стабильности многолетних древесных фитоценозов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эколого-популяционный анализ многолетних фитоценозов с выделением основных структурообразующих факторов, экологических ниш и определением их роли в формировании видового состава энтомоакарокомплекса проведен на основе аналитического обзора литературы и с учетом собственных исследований по пространственно-временному распределению вредных объектов в плодовых и садово-парковых насаждениях Крыма (Исиков, Трикоз, 2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Моногодные дендроценозы представлены тремя типами фитоассоциаций, из которых – две (плодовый сад и парк) искусственно созданные и поддерживаемые человеком, и одна (лес) – естественная, различающихся по ряду структурообразующих факторов (табл. 1).

В естественных условиях экосистема формируется и проходит последовательные этапы смены одних фитоценозов другими «аналогично онтогенезу у организмов по мере достижения собственной зрелости». Её развитие и процесс самоорганизации (сукцессии) начинается со стадии первичных поселенцев (малоустойчивые пионерные сообщества) и заканчивается стадией зрелости, которая может длиться неопределенно долго.

В этой стадии продуктивность экосистемы равна нулю, так как вся произведенная биомасса полностью расходуется на дыхание, «чем и обеспечивается экологическое равновесие» системы (Митрофанов, 1991). Стабильность природных экосистем определяется избытком функциональных компонентов и многократным дублированием отрицательной обратной связи. Таким образом, самоорганизация экосистем – пассивная организация под влиянием активного взаимодействия составляющих их организмов на фоне естественного отбора последних в процессе эндодинамических сукцессий (Зубков, 1995).

Исходя из вышеизложенного, лес – это целостная, сложившаяся в ходе естественной сукцессии саморегулируемая и самовозобновляемая природная экосистема со сложной гетерогенной 3–5-ти ярусной структурой. Максимально возможное количество экологических ниш и практически неограниченная кормовая база обеспечивают оптимальное биологическое равновесие всех ее компонентов. Спонтанное массовое размножение отдельных видов непарный шелкопряд (*Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)), дубовая зеленая листовёртка (*Tortrix viridana* (Linnaeus, 1758)), южная можжевельниковая моль (*Gelechia senticetella* Staudinger, 1859) и другие, обусловленное внутренними и внешними причинами, путем саморегуляции в течение нескольких сезонов приводится в среднемноголетнюю норму. Концепция защитных мероприятий в лесных насаждениях предусматривает минимальное антропогенное воздействие, заключающееся в использовании биологических средств. В случае близкого соседства лесных биоценозов с агроценозами допускаются минимальные краевые обработки химическими средствами для предупреждения миграции из них вредной фауны и флоры. Тем не менее, преимущество отдается природоохранным мероприятиям.

«Уничтожая дикую растительность и выращивая только нужные ему растения, человек формирует искусственное сообщество – агроценоз, который, взаимодействуя с физической средой, образует экологическую единицу – агроэкосистему». Здесь вступает в силу

Таблица 1

Концептуальный анализ структуры многолетних дендроценозов

№ п/п	Фактор	Дендроценоз		
		Лес	Парк	Сад
1	Происхождение	Естественное	Искусственное, с элементами естественного	Искусственное
2	Режим содержания	Природный	Природно-антропогенный	Антропогенный
3	Структура	Гетерогенная сложная, 3–5-ти ярусная	Парцеллярная, упрощенная, 2–3-х ярусная	Гомогенная, 1–2-х ярусная
4	Состав биоты	Высокое биологическое разнообразие	Упрощенный, обедненный	Простой (монокультура)
5	Стабильность	Биологическое равновесие	Неустойчивое биологическое равновесие	Нестабильное
6	Количество экологических ниш	Максимальное	, ограниченное	Минимальное
7	Направление отбора	Стабилизирующий	Дезруптивный	Дезруптивный
8	Энергообеспеченность	Максимальная	Ограниченная	Ограниченная
9	Пути восполнения энергии	Естественные (солнечная энергия)	Природно-антропогенные	Природно – антропогенные (система удобрений, полив, обработка почвы)
10	Кормовая база	Неограниченная	Ограниченная	Ограниченная
11	Естественные враги (паразиты, хищники)	Оптимальное соотношение для саморегуляции	Видовой и количественный состав обеднен	Недостаточно для сдерживания численности фитофагов
12	Консортивные связи	Очень тесные	Ограниченные	Минимальные
13	Ведущие факторы	Природно-климатические	Природно-антропогенные	Антропогенные
14	Экономическая и целесообразность	Экологическая (охрана окружающей среды, климата), получение древесины	Рекреационно-образовательная, эстетическая	Получение плодовой продукции
15	Антропогенное воздействие	Незначительное (охрана, лесотехнические мероприятия)	Значительное (обрезка, полив, внесение удобрений, уход)	Значительное (обрезка, полив, внесение удобрений, уход)
16	Концепция защитных мероприятий	Саморегуляция, минимальные (красивые) химобработки	Агротехническая, биологическая, химическая (избирательно)	Химическая (БАВ, инсектициды), биологическая и агротехническая

«диалектическое противоречие между стратегическими целями природы, стремящейся к увеличению валовой продукции, и человеком, стремящимся всемерно увеличить чистую продукцию, то есть то, что остается за вычетом расходов на дыхание» (Митрофанов, 2005).

Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы) отличаются от естественных или полустественных экосистем, функционирующих только на энергии солнечного света следующими особенностями:

- 1) поддерживаются в молодом высокопродуктивном состоянии за счет дополнительных энергозатрат (обработка почвы, удобрения, борьба с вредителями и др.);
- 2) растение как продуцент обеспечивает жизнедеятельность большого количества трофически связанных с ним видов;
- 3) в агроэкосистеме создаются определенные преимущества для жизнедеятельности фитофагов, так как они не тратят энергию на поиск кормовой базы и местообитания, а получают дополнительную вспомогательную энергию, контролируемую человеком;

4) видовое разнообразие населяющих организмов резко снижено под воздействием человека с целью максимизации выхода конечного продукта;

5) доминирующие виды подвергаются естественному, а не искусственному отбору (Балыкина, 2012, 2018).

Современный промышленный плодовый сад представляет собой одновременно сложную природную биологическую систему с характерными особенностями функционирования и развития и искусственно созданную фитоассоциацию со свойственными только ей признаками. Стабильная среда обитания, способность растений к регенерации органов, наличие множества экологических ниш, в которых образуются долговременные биологические комплексы живых организмов и осуществляются процессы саморегуляции через потоки энергии, вещества и трофические связи приближает садовый агроценоз к природным экосистемам и обуславливает его высокий адаптивный потенциал (Васильев, 1984; Черний, 2007; Балыкина, 2018). В тоже время это монокультурный, выровненный по возрасту и породно-сортовому составу агроценоз, направленный искусственным отбором на повышение продуктивности плодовых деревьев, представляющий тройственную систему: плодовые деревья – вредители – хищники и паразиты (Васильев, 1984). В такой фитоассоциации цепи питания имеют от 1–2-х до 5-ти звеньев (Сторчевая, 2002), обширный видовой состав членистоногих и «нет места естественному ходу сукцессионных процессов» (Митрофанов, 1991). Растения, в данном случае плодовые деревья, в сложившейся ситуации выполняют роль главного продуцента, определяющего все взаимосвязи в данной экосистеме.

Поглощая солнечную энергию, воду и неорганические питательные вещества они создают «плодовую продукцию» для потребления человеком и питания растительных животных. Хищники и паразиты – вторичные консументы, трофически связанные с фитофагами, составляют третий уровень цепи и «выполняют уникальную регуляторную и средообразующую роль в агроэкосистеме» (Черний, 2010; Балыкина, 2018). Завершают круговорот вещества почвенные микроорганизмы, перерабатывающие растительные остатки на неорганические соединения.

В условиях многолетних плодовых насаждений, как и в естественных ценозах, создается долговременное биологическое сообщество, которому свойственна саморегуляция, но при этом не обеспечивается достаточная экономическая эффективность, «такой сад не удовлетворяет требованиям в отношении количества и качества плодов». У растений, входящих в состав агроэкосистемы плодового сада есть условия для роста и плодоношения, но нет возможности для развития как целостной системы. И если природная экосистема находится в состоянии подвижного равновесия и характеризуется способностью к саморегуляции населяющих ее видов, то «в сельскохозяйственном производстве невозможно обойтись без активного управления агроэкосистемой» (Васильев, 1984), которое представляет собой сложный технологический процесс, направленный на повышение продуктивности насаждений с учетом влияния на вредные и представляет полезные организмы и окружающую среду (Черний, 2008, 2011; Балыкина, 2018; Балыкина и др., 2024) и предполагает долговременное сдерживание численности фитофагов на хозяйственно неощутимом уровне.

Для плодового сада характерны сильно нарушенные и короткие трофические связи между населяющими ее организмами обедненного видового состава. В такой фитоассоциации существует экологическая нестабильность и напряженность в проведении защитных мероприятий, которые возрастают по мере вступления насаждений в плодоношение. Возвращение фитосанитарной обстановки в желаемое состояние в этом ценозе возможно только при применении высокоселективных средств направленного действия, доля которых в современных системах защиты превышает 70 %, а также использования биологически активных веществ (регуляторы роста и развития насекомых) и введения примов биологической борьбы. Современные системы защитных мероприятий должны учитывать возраст насаждений, тип посадки и строится преимущественно на использовании экологически малоопасных препаратов, что будет способствовать жизнедеятельности энтомоакарифагов.

В отличие от садового агроценоза парковый ценоз представляет собой либо часть естественного фитоценоза с нормальным естественным возобновлением аборигенных растений, либо искусственную фитоассоциацию из растений-интродуцентов и аборигенов с определенными способами агротехнического ухода. Как правило, это искусственная ассоциация, зависящая от замысла архитектора-проектировщика, включающая значительное многообразие разных по породному и возрастному составу растений и населяющих их организмов. Особенно это характерно для парков, являющихся памятниками садово-парковой архитектуры, нуждающихся в поддержании специальной формировки кроны и четкости линий бордюров из живых растений, содержании газонных почвопокровных растений, сложного декоративно-цветочного оформления и поддержания, в связи с этим, специальных экологических условий (полив, рыхление, обрезка, замена летников, ремонт, уничтожение сорной растительности и др.).

Парковый биоценоз включает много пород разных по возрасту растений в сравнении с монокультурным интенсивно эксплуатируемым садовым агроценозом, не успевающим достигнуть своего предельного возраста. В парках представлены практически все звенья трофических связей, существующие в природе. Поэтому, долговременное подавление численности вредителей здесь может быть успешно достигнуто экологическими методами, направленными на сохранение естественного равновесия в природе.

Если конечная цель в садовом агроценозе – получение плодородческой продукции – достигается путем компромисса между экологией и экономикой, то в парковом биоценозе стоит задача достижения социального эффекта с минимумом затрат энергии на поддержание природного гомеостатического состояния.

Экологический подход предполагает внедрение в зеленое строительство слабоповреждаемых фитофагами пород, максимальное использование естественных регуляторов численности вредителей, широкое применение биопрепаратов и биологически активных веществ (феромоны, ювеноиды), очаговое применение специфических и малотоксичных для теплокровных пестицидов в биологически обоснованные сроки лишь в случаях крайней необходимости. Разработка методов биологического мониторинга является важнейшей задачей исследований в области защиты декоративных растений с целью оценки реальной численности вредителей и установления их допустимого порога аналогично порогам экономической вредоносности в агроценозах.

На основе сравнительного анализа трех типов ценозов – естественного (лес) и агроценозов (парк и сад) разработана концептуальная модель и три стратегии защиты многолетних древесных фитоценозов (рис. 1), откуда следует, что в природных ценозах должен быть обеспечен фактор естественного регулирования с минимальным антропогенным воздействием, заключающимся преимущественно в природоохранных мероприятиях и использовании биологических средств защиты. Применение химических средств защиты возможно только в случае массового размножения фитофагов или в условиях развития заболеваний по эпифитотийному типу.

В случае близкого соседства лесных биоценозов с агроценозами допускаются минимальные краевые обработки химическими средствами для предупреждения миграции из них вредной фауны и флоры.

Для защиты парка целесообразно сочетание естественного регулирования (до 60 %), агротехнических (10 %) и биотехнических (10 %) методов. Система агротехники в парковом ценозе представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение и сохранение декоративного вида растений, и повышение их жизнедеятельности. Биотехнический метод включает в себя автоцидные и генетические методы, которые основаны на генетических и физиологических методах регуляции поведения и жизнедеятельности насекомых. Применение биологически активных веществ (гормонов, феромонов, репеллентов) широко используются в практике защиты растений.

Плодовый сад, как искусственно созданная с целью получения высококачественной конкурентно способной продукции фитоассоциация должна находиться под антропогенным

Рис. 1. Концептуальная модель стратегии защиты многолетних насаждений (системный подход)

контролем, где постоянно должен проводиться фитосанитарный мониторинг. Современная технология управления агроэкосистемой плодового сада представляет собой динамичную систему взаимодействия взаимосвязанных между собой ее функциональных элементов, позволяющую сдерживать численность вредных видов на субэкономическом популяционном уровне. Долговременное регулирование численности вредных видов основывается на ослаблении трофических связей в цепи питания между комплексом вредителей и плодовыми деревьями и усилении их в цепи питания между энтомоакарифагами и фитофагами, угнетении процессов роста, развития и размножения вредителей (Балькина, Черный, 2018).

Практически регулирование жизнедеятельности членистоногих в садовых агроценозах осуществляется путем рационального использования четырех основных методов – физико-механического, биологического, биотехнического и химического, роль которых в общей системе возделывания многолетних насаждений, и в частности, в их защите от комплекса вредных членистоногих, существенно различается.

Система агротехники представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение продуктивности плодовых насаждений, и включает в себя условия, систему и технологию выращивания. Эффективность зависит, прежде всего, от оптимального выбора места закладки сада с учетом фитосанитарных критериев и почвенно-климатических условий, а также адаптированных к данному региону пород и сортов, устойчивых или толерантных к доминирующим вредным объектам и стрессовым факторам (Балькина, Черный, 2018).

К экологическим приемам управления агроэкосистемой можно отнести биологические (массовое размножение и выпуск энтомо- и акарифагов, использование микробиологических и вирусных препаратов) и биотехнические (использование гормонов, феромонов, аттрактантов) методы. Целесообразность и эффективность их применения зависит от соблюдения ряда условий. Применение микробиологических препаратов требует определенного температурно-влажностного режима, а выпуск энтомоакарифагов – установления биотического индекса между хищными видами и фитофагами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате эколого-популяционного анализа структуры многолетних дендроценозов выделены факторы, определяющие условия формирования энтомоакарокомплекса трех типов – естественного (лес) и агроценозов (парк, сад) и разработаны особенности стратегии их защиты.

В лесных ценозах в ходе естественной сукцессии сложилась саморегулируемая и само возобновляемая природная экосистема со сложной гетерогенной 3–5-ти ярусной структурой. Максимально возможное количество экологических ниш и практически неограниченная кормовая база обеспечивают оптимальное биологическое равновесие всех ее компонентов. Концепция защитных мероприятий в лесных насаждениях должна предусматривать минимальное антропогенное воздействие, заключающееся в использовании биологических средств. Преимущество отдается природоохранным мероприятиям.

В парковых ценозах, представляющих собой либо часть естественного фитоценоза с нормальным естественным возобновлением аборигенных растений, либо искусственную фитоассоциацию из растений-интродуцентов и аборигенов с определенными способами агротехнического ухода, долговременное подавление численности вредителей и патогенов может быть успешно достигнуто экологическими методами, направленными на сохранение естественного равновесия в природе при минимальном пестицидном воздействии.

Плодовый сад – искусственно созданный монокультурный агроценоз должен постоянно находиться под антропогенным воздействием, включая систематический фитосанитарный контроль видового и количественного состава патогенов и вредителей, прогноз их развития и сезонную динамику численности, мониторинг погодных условий вегетационного периода, а также применение биологических, биотехнических, генетических методов, подбор низкотоксичных пестицидов. Конечной целью этого процесса будет создание устойчивой в максимальной степени саморегулирующейся открытой агроэкосистемы и получение высококачественной плодовой продукции.

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН «НБС-ННЦ» по теме FNNS-2025-0007 «Принципы и технология создания высокопродуктивных садовых агроценозов для получения органической продукции в условиях Крыма и южных регионов России».

Список литературы

- Арнольди К. В., Арнольди А. В. О биоценозе, как одном из основных понятий экологии, его структуре и объеме // Зоологический журнал. – 1963. – Т. 42, № 2. – С. 161–183.
- Балыкина Е. Б. Экологические основы формирования энтомокомплекса яблоневых садов. – LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 91 с.
- Балыкина Е. Б., Черний А. М. Энтомоакарокомплекс и защита яблоневых садов Крыма. – ИТ «Ариал», 2018. – 348 с.
- Балыкина Е. Б., Ягодинская Л. П., Рыбарева Т. С., Корж Д. А. Экономически значимые фитофаги плодовых культур. – ИТ «Ариал», 2024. – 295 с.
- Васильев В. П., Лившиц И. З. Вредители плодовых культур. – Москва: Колос, 1984. – 398 с.
- Зубков А. Ф. Агробиоценологическая фитосанитарная диагностика. – Санкт-Петербург: Пушкин, 1995. – 386 с.
- Исиков В. П., Трикоз Н. Н. Фитосанитарный мониторинг в парковых насаждениях Крыма. – ИТ «Ариал», 2019. – 296 с.
- Козар Ф. Влияние интенсификации производства на биоценоз многолетних насаждений // Интегрированная система защиты растений в странах – членах ВПРС МОББ (сб. науч. тр.). – Москва: Урожай, 1987. – С. 144–155.
- Митрофанов В. И. Экологическое решение проблемы защиты искусственных древесных фитоценозов в Крыму // Интегрированная защита садово-паркового агроценоза (сб. науч. тр.). – Ялта: Таврида, 1991. – Т. 3. – С. 7–24.
- Митрофанов В. И., Трикоз Н. Н., Савельев В. А. Основы гарантированной противозидемической (аграрной) безопасности в технологии садоводства // Оптимизация фитосанитарного состояния садов в условиях погодных стрессов. – Краснодар, 2005. – С. 8–17.
- Сторчевая Е. М. Обоснование биологизации защиты от вредителей в адаптивно-ландшафтном садоводстве юга России: автореф. дис. ... докт. биол. наук: спец. 06.01.11 Защита растений. – Краснодар, 2002. – 48 с.
- Черний А. М. Концептуальні основи інтегрованого захисту плодового саду від шкідників // Захист і карантин рослин. – 2007. – Вип. 53. – С. 390–402.
- Черний А. М. Экологические особенности агроэкосистемы и интегрированная защита плодового сада // Интегрированная защита садов и виноградников: Международная научно-практическая конференция, 8–13 сентября 2008 г. (тез. докл.). – Одесса, 2008. – С. 3–11.

Черний А. М., Балькина Е. Б. Экологические ниши как фактор формирования видового разнообразия энтомофауны плодового сада // Сучасні проблеми ентомології: Научна конференція 12-15 октября 2010 г. (тез. докл.). – Ужгород, 2010. – С. 166.

Черний А. М., Балькина О. Б. Екологічні ніші і їх роль у формуванні фауни членистоногих яблуневого саду // Захист і карантин рослин. – 2011. – Вип. 57. – С. 259–270.

Balykina E. B., Trikoz N. N., Kovalyev M. S. Theoretical and Practical Aspects of the Formation and Protection of Perennial Woody Phytocenoses // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 15–22.

Based on ecological and population analysis, the structure of long-term dendrocenoses is presented and the structure-forming factors determining the conditions for development of the entomoacarocomplex are identified. Three types of cenoses are characterized – natural (forest) and agrocenoses (park and orchard) and the specifics of their protection strategy are developed. A forest is an integral, self-regulating and self-renewable natural ecosystem formed through natural succession with a complex heterogeneous 3- to 5-tiered structure. The maximum possible number of ecological niches and an almost unlimited food supply ensure an optimal biological balance of all its components. Consequently, the protective strategy in forest plantations is founded on minimizing anthropogenic impact, primarily through the use of biological agents, with priority given to environmental conservation measures. A park cenosis is either a part of the natural phytocenosis with ongoing natural regeneration of native plants, or an artificial phytoassociation of introduced and aborigine species, maintained by specific agrotechnical methods. This artificial association encompasses significant diversity in plant species and their associated organisms, varying in origin and age. Almost all trophic links existing in nature are represented within parks. Therefore, long-term suppression of pest populations can be successfully achieved by ecological methods aimed at preserving the natural balance. A modern industrial orchard is both a complex natural biological system with characteristic functional and developmental traits and an artificially created phytoassociation with unique features. A stable habitat, the regenerative capacity of plants, and the presence of numerous ecological niches in which long-term biological complexes of living organisms are formed and self-regulating processes are carried out through energy flows, substances, and trophic trofoc bonds endow the garden agroconosis with qualities similar to natural ecosystems and confer a high adaptive potential. Production of high-quality, competitive horticultural products requires the constant use of agrotechnical, biotechnical and chemical methods to limit phytophage populations and mitigate pathogen damage.

Key words: dendrocenoses, structure of entomopathocomplex, features of entomopathocomplex formation, protection strategies.

*Поступила в редакцію 21.06.25
Принята к печати 21.11.25*